

ВЫЯВЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ УБЕЖДЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ДЕТСКО- ВЗРОСЛОЕ ПАРТНЁРСТВО

Бенжеллун Вера Викторовна

старший научный сотрудник, руководитель лаборатории “методология и образовательные технологии дошкольно-школьного воспитания” Международного института профессионального развития педагога, г. Москва, РФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065257>

***Аннотация.** В статье представлено исследование процесса трансформации убеждений у школьников в рамках детско-взрослого партнерства. Особое внимание уделяется деструктивным убеждениям, которые существенно влияют на образовательные результаты, поведение и развитие детей, блокируя их личностный рост. Рассматриваются теоретические аспекты трансформации убеждений, их суть и механизмы в контексте детско-взрослого взаимодействия. Описываются участники процесса, условия взаимодействия и методологическая основа партнерства. Результатом исследования выступает подтверждение негативного влияния деструктивных убеждений на школьников, что было выявлено в ходе работы в школах, центре развития ребенка и на онлайн-платформах. Проводимая работа показывает, что деструктивные убеждения и установки у детей трансформируются к ним приходит осознание ошибочности своих взглядов.*

***Ключевые слова:** убеждения, трансформация деструктивных убеждений, механизм трансформации, детско-взрослое партнерство.*

***Annotatsiya.** Maqolada maktab o'quvchilarining bolalar-kattalar hamkorligi doirasida e'tiqodlarini transformatsiya qilish jarayoni bo'yicha tadqiqot keltirilgan. Alohida e'tibor ta'lim natijalariga, xulq-atvor va bolalarning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadigan, ularning shaxsiy o'sishini blokirovka qiluvchi destruktiv e'tiqodlarga qaratilgan. E'tiqodlarni transformatsiya qilishning nazariy jihatlari, ularning mohiyati va mexanizmlari bolalar-kattalar hamkorligi kontekstida ko'rib chiqiladi. Jarayon ishtirokchilari, o'zaro ta'sir shartlari va hamkorlikning metodologik asosi tavsiflanadi. Tadqiqot natijasi sifatida maktablarda, bolalar rivojlanish markazida va onlayn platformalarda olib borilgan ishlar davomida aniqlangan destruktiv e'tiqodlarning maktab o'quvchilariga salbiy ta'sirining tasdiqlanishi chiqadi. Olib borilayotgan ishlar shuni ko'rsatadiki, bolalardagi destruktiv e'tiqod va munosabatlar transformatsiyaga uchraydi, ular o'z qarashlarining noto'g'riligini anglab yetadilar.*

***Kalit so'zlar:** e'tiqodlar, destruktiv e'tiqodlarni transformatsiya qilish, transformatsiya mexanizmi, bolalar-kattalar hamkorligi.*

***Abstract.** The article presents a study of the process of transforming beliefs in schoolchildren as part of a child-adult partnership. Special attention is paid to destructive beliefs that significantly affect educational outcomes, behavior, and development of children, blocking their personal growth. The article examines the theoretical aspects of belief transformation, its essence, and mechanisms in the context of child-adult interaction. It describes the participants in the process, the conditions of interaction, and the methodological basis of the partnership. The study confirms the negative impact of destructive beliefs on schoolchildren, which was revealed*

during work in schools, a child development center, and on online platforms. The conducted work shows that children's destructive beliefs and attitudes are transformed, and they come to realize the wrongness of their views.

Keywords: *beliefs, transformation of destructive beliefs, transformation mechanism, child-adult partnership.*

В современной образовательной практике все более актуальной становится проблема поиска эффективных механизмов преодоления деструктивных убеждений у детей. Традиционные авторитарные модели взаимодействия «взрослый – ребенок» часто не только не решают эту задачу, но и усугубляют ее, закрепляя у ребенка позицию пассивного исполнителя и подавляя его критическое мышление. В этой связи особую значимость приобретает детско-взрослое партнерство как особая форма совместной деятельности, основанная на равноправии, диалоге и совместной рефлексии.

Целью проведенного исследования является теоретическое обоснование значимости целенаправленного детско-взрослого партнерства для трансформации деструктивных убеждений и гармоничного, духовно-нравственного развития личности ребенка. В работе рассматриваются структурные компоненты убеждений, механизмы их трансформации, этапы и условия реализации партнерского взаимодействия, а также практические результаты, полученные в ходе работы в школах, детских центрах и на онлайн-площадках.

Анализ психолого-педагогической литературы: Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, В.И. Слободчиков и др. показывает, что потенциал детско-взрослого партнерства в трансформации деструктивных убеждений изучен недостаточно. Остаются нерешенными такие задачи, как создание безопасной среды для проживания нового опыта, формирование у ребенка равноправной позиции в диалоге, развитие совместной ответственности за результат, а также организация условий для осознания и изменения ошибочных установок.

Убеждения представляют собой внутренний когнитивный конструкт, помогающий человеку понимать реальность, оценивать себя, других людей и мир в целом, а также регулировать своё поведение. Иными словами это то, как мы думаем о себе, других и о том, как устроен мир, и что мы на основе этого делаем. Поэтому принято различать: убеждения о себе – «Я-концепция»; убеждения о других – социальные; убеждения о мире – мировоззренческие; убеждения о связи действий и результатов – каузальные. В структуре убеждений выделяют три уровня: поверхностный уровень, состоящий из автоматических мыслей, промежуточный уровень, включающий в себя условные правила, стратегии, отношения, и глубинный уровень, содержащий в себе базовые схемы, ядерные убеждения. Каждое убеждение, независимо от уровня, включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный компонент убеждений включает содержание, логические обоснования и ассоциации, которые формируют и поддерживают убеждения. Эмоциональный аспект оценивает интенсивность эмоциональных реакций, влияя на устойчивость убеждений. Поведенческий компонент охватывает стратегии поведения, привычки и автоматизированные действия, формируемые на основе убеждений, что может приводить к перфекционизму, прокрастинации и избеганию делегирования.

Убеждения представляют собой когнитивные структуры, формирующиеся на основе личного опыта или опыта, передаваемого от других, такими как родители, образовательные учреждения и социальная среда. Убеждения могут быть осознанными, и неосознанными, гибкими или ригидными. Убеждения могут, как способствовать, так и препятствовать достижению целей. Конструктивные убеждения могут способствовать успеху и личностному росту, в то время как деструктивные убеждения могут приводить к проблемам и затруднениям. По этой причине негативные убеждения необходимо выявлять и изменять. Трансформация убеждений является ключевым объектом исследования когнитивной психологии и социальной философии. Это сложный процесс, включающий поверхностные и глубинные изменения когнитивных структур, смыслов и установок. Он не ограничивается добавлением новой информации, а предполагает радикальное переосмысление и отказ от прежних убеждений. Этот процесс качественно изменяет мировоззрение человека, способствуя его адаптации к изменениям и решению сложных задач. Это изменение внутренней логики человека, влияющее на его когнитивные, эмоциональные и поведенческие модели. Она отражает переоценку ментальных схем и развитие более адаптивных моделей поведения. Ключевым показателем успеха является изменение установок, эмоций и поведения в реальных ситуациях. Процесс изменения убеждений может происходить через механизм, включающий выведение убеждений из автоматизма, столкновение с иным опытом, эмоционально безопасное проживание нового смысла и его присвоение.

Трансформация убеждений у детей наиболее эффективна в условиях детско-взрослого партнерства, основанного на равноправии, совместном принятии решений и взаимной ответственности. Участниками такого взаимодействия могут выступать учителя, воспитатели, родители и иные значимые для ребят взрослые, выступающих в роли наставников, и дети с семи до шестнадцати лет, являющиеся активными участниками воспитательного процесса. Взаимодействие развивается в образовательной, семейной и социально-воспитательной сферах, а также в цифровой среде. В школе учитываются цели и мнение учеников, в семье — доверие и вовлечение в домашние дела, в секциях и лагерях — неформальное общение с наставниками, в чатах и онлайн-проектах — уважение к цифровому пространству.

Методологической основой организации сотрудничества между детьми и взрослыми выступает субъектно-деятельностный подход, где ребенок и взрослый выступают как равноправные участники взаимодействия, проявляющие взаимное уважение, рефлексивность и умение вести диалог. Дополнительными теоретическими основаниями могут служить культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, зона ближайшего развития как пространство для совместной работы, а также идеи педагогики поддержки и гуманистической психологии К. Роджерс, Ш. А. Амонашвили, подчеркивающие важность личного участия, свободы выбора и совместного формирования смысла.

Детско-взрослое партнерство играет важную роль в жизни ребенка. Оно создает безопасную обстановку, где дети могут экспериментировать, совершать ошибки и учиться без страха быть осужденными. В таком взаимодействии ребенок получает возможность выразить свое мнение, быть услышанным и участвовать в принятии решений наравне со взрослыми. Совместная деятельность способствует развитию ответственности у обеих сторон: и дети, и взрослые становятся партнерами в достижении общих целей, разделяя как

успехи, так и неудачи. Это партнерство также способствует изменению убеждений и способов взаимодействия через диалог, самоанализ и новый опыт, что положительно сказывается на обеих сторонах.

Реализация детско-взрослого партнерства проходит через пять этапов. На первом этапе происходит **совместное определение целей**. Затем наступает **этап совместного планирования**. Следующий шаг — **непосредственная совместная деятельность**, где они выполняют запланированные задачи на основе равноправного сотрудничества. После этого следует **рефлексия**, анализ результатов и процесса работы. Заключительный этап — **совместная оценка**, на котором взрослый переходит от авторитарной позиции к диалогу и взаимооценке, подводя итоги совместной деятельности.

При трансформации деструктивных убеждений в детско-взрослых отношениях важно помнить, что такие отношения не должны становиться новым инструментом манипуляции. Для успешной и этичной работы необходимо создать **безопасное пространство**, где ребенок может свободно выражать любые, даже самые нелогичные мысли, не опасаясь осуждения. Эффективным методом является **поочередное говорение**. Важно научить детей **различать «убеждения» и «факты»** через разные игры. Каждая сессия должна завершаться **фиксацией даже незначительных изменений**, чтобы дать положительное подкрепление самому процессу трансформации, а не только его результату.

Результатом нашего теоретического исследования, стала непрерывная работа в образовательных и воспитательных контекстах. Мы активно сотрудничаем со школами, где проводим уроки и организуем внеурочную деятельность, детским центром, где реализуем программы дополнительного образования, а также на интернет-площадках, на которых реализуем групповые проекты, общаемся с родителями и проводим дистанционные занятия. Данная работа подтверждает, что деструктивные убеждения существенно влияют на поведение детей в различных сферах их жизни, снижают образовательные результаты, познавательный интерес и эмоциональное развитие и при целенаправленной, систематической и работе, основанной на методах детско-взрослого партнерства, деструктивные убеждения и установки можно успешно трансформировать. Дети постепенно осознают ошибочность своих прежних взглядов.

Литература

1. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – Москва : Амонашвили, 2001. – 464 с.
2. Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред. А. Р. Лурия [и др.]. – Москва : Педагогика, 1982–1984. – 6 т.
3. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Смысл : Академия, 2005. – 352 с. – ISBN 5-89357-153-3.
4. Роджерс, К. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Роджерс ; перевод с английского М. Злотник. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – ISBN 5-04-008530-3.
5. Слободчиков, В. И. Антропологический подход к решению проблемы психологического здоровья детей / В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. – С. 91–105.